

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Escritura Cartonera Digital: reciclaje literario como propuesta de escritura creativa en las aulas. Laura Sánchez Gómez

En el mundo educativo actual, la integración de herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una necesidad indiscutible. Un enfoque innovador para trabajar la escritura creativa es hacerlo desde una metodología que combine la escritura creativa multimodal con el uso de plataformas digitales como Instagram, en la que los alumnos conocen y manejan los códigos de edición y postproducción. Esta propuesta explora cómo esta práctica puede enriquecer las habilidades literarias y creativas de los estudiantes y fomentar la colaboración a través de propuestas creativas digitales.

Esta propuesta se desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid en la facultad de Formación del Profesorado. En el marco del día de la mujer, 8 de marzo de 2021 en la asignatura obligatoria de “Didáctica de la Lengua”. Se invitó a la facultad al poeta, editor y gestor cultural, Iván Vergara gestor de la [plataforma PLACA](#). En este contexto, se animó a los alumnos a aportar materiales visuales y textuales que hubieran ido recopilando y que estuvieran relacionados con el 8M y con el papel de la mujer en la cultura y la literatura. Bajo la premisa de la edición “cartonera”, que aboga por el reciclaje y la circulación cultural asociada a la producción artesanal y no a la producción industrial, se ofrece a los alumnos la posibilidad de hacer una antología con sus aportaciones. A la dimensión de la economía social/solidaria que aporta la filosofía de la edición cartonera se le suma la postproducción final en plataformas tecnológicas como Instagram, que aparte de ser un gigante de la globalización cultural se convierte también aquí en una herramienta pedagógica poderosa. Con su formato visual y multimedia, este tipo de plataformas sociales permite a los estudiantes experimentar con diferentes formas de expresión, desde el texto hasta los audios y videos y terminar de dar forma a la propuesta que habían comenzado en cartón de manera analógica.

El diseño de un libro cartonero-digital tiene un doble propósito: primero, introducir a los estudiantes en el concepto de reciclaje y reutilización de materiales; segundo, proporcionar una base tangible para su trabajo creativo y fomentar una reflexión crítica sobre los nuevos procesos de lectoescritura digital asociados a plataformas sociales que difunden una comunicación “creativa” entre los usuarios.

Cada estudiante recibe un pedazo de cartón que servirá como portada para su contribución a la antología. Utilizando técnicas de collage, pintura y dibujo, diseñan una portada que refleje el tema de su historia o poema. Este paso es fundamental, ya que permite a los alumnos explorar su creatividad de manera física antes de trasladarla al entorno digital. Es fundamental concebir esta parte del proceso como parte de un todo, de esta manera las acciones que luego se ejecuten en la red social no serán “añadidos” a algo ya terminado, sino que complementarán y servirán para dar sentido a la propuesta.

Una vez que las portadas están listas, se digitalizan utilizando cámaras o teléfonos móviles. Los estudiantes luego suben sus imágenes o vídeos a Instagram, donde comienzan el proceso de edición y escritura digital. Los alumnos no solo publican la imagen de su portada, sino que en ocasiones añaden los textos aquí; o utilizan audios y videos que complementan y enriquecen su obra.

Instagram ofrece múltiples herramientas para la escritura

o la edición creativa: filtros para modificar las imágenes, *stickers* y llamadas a la interacción, textos superpuestos para añadir información adicional, y la opción de grabar audios que pueden acompañar la publicación. Los estudiantes pueden narrar partes de sus historias, crear fondos sonoros que refuercen la atmósfera de sus relatos o incluso realizar pequeños videos.

La naturaleza colaborativa de este proyecto se manifiesta en la fase final: la publicación de la antología digital. Utilizando hashtags comunes y etiquetando la cuenta del aula, los estudiantes crean una red interconectada de publicaciones. Esto no solo facilita la navegación y la lectura de las diferentes historias, sino que también fomenta el sentido de comunidad y colaboración. A medida que los alumnos exploran las publicaciones de sus compañeros, tienen la oportunidad de interactuar mediante comentarios y mensajes directos, ofreciendo retroalimentación y apoyándose mutuamente. Este intercambio enriquece aún más la experiencia de aprendizaje, ya que los estudiantes no solo producen contenido, sino que también se convierten en críticos y lectores activos.

Entrada por Laura Sánchez Gómez.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (29 de junio de 2024). Escritura Cartonera Digital: reciclaje literario como propuesta de escritura creativa en las aulas. Laura Sánchez Gómez. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/11wmn>

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Goodbye, World!: Una reflexión sobre la IA empleando poesía computacional. Por Marta Pérez Campos

SIGUIENTE

Inteligencia artificial en boca de todos, en manos de muy pocos. Entrada por Amelia Sanz

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- **Entradas** (41)
- **recycling literature(s)** (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)

- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress